

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І
РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
DEVELOPMENT OF PRODUCTIVE FORCES AND
REGIONAL ECONOMICS

УДК 338.24

Приймакова Ю. А.

аспірант кафедри економіки підприємства,
Донбаська державна машинобудівна академія

РЕАКЦІЯ РЕГІОНАЛЬНОГО БІЗНЕСУ НА КОНФЛІКТ І
МОЖЛИВІСТЬ СИНЕРГЕТИЧНОГО ЕФЕКТУ

Побудова миру в пост-конфліктний період і запобігання повторних збройних зіткнень залишаються вкрай складними завданнями. Для їх вирішення необхідне об'єднання зусиль, навичок, ресурсів широкого кола людей і організацій як зі спільнот, що знаходяться в стані пост-конфлікту, так і осіб на міжнародній арені.

За останнє десятиліття накопичено багато досліджень з феномену «економіки війни», в яких демонструються різні думки. Основний акцент робився на тому, що бізнес, який націлений на отримання вигоди, підживлює насильство у багатьох конфліктних ситуаціях сьогоденного світу [1]. Але, слід врахувати, що найчастіше бізнес здатний грати і зворотню важливу роль у вирішенні конфлікту або послабленні його негативних наслідків на різних рівнях. Це підтримка офіційного мирного процесу, допомога у вирішенні соціально-економічних проблем, досягнення домовленостей між розділеними спільнотами і групами.

Як правило, відповідна реакція бізнесу на військовий конфлікт включає поєднання різних стратегій. Згодом вони адаптуються до мінливої динаміки і все розмаїття зводиться до представленого нижче діапазону.

Рис. 1. Діапазон реакцій бізнесу на конфлікт

Джерело: авторська розробка на підставі опрацювання [1]

На одному кінці зібрані такі види діяльності, які підтримують конфлікт: тіньова, часто незаконна, торгівля, яка дає кошти для продовження збройного протистояння і формує зв'язки бізнесу, як соціального класу, і джерел насильства.

В середині спектра зібрані стратегії, в яких бізнес пристосовується до умов і складнощів, створених конфліктом. Суб'єкт здійснює діяльність, що дозволяє як підтримувати конфлікт, так і протидіяти йому.

На іншому кінці спектра «миротворче підприємництво, підприємництво заради миру», тобто суб'єкти бізнесу усвідомлено спрямовують дії на ослаблення напруженості і посилення перспектив мирного вирішення конфлікту.

Війна на сході України – тривале явище, яке суттєво перетворює вітчизняні соціально-економічні процеси. Це стосується як тіньових, так і миротворчих процесів, які через механізми синергетики мають великий потенціал свого посилення в умовах, що склалися [2].

Узгоджені дії потоків, впливів, тенденцій в процесі такого об'єднання формують наступний крок розвитку соціально-економічної системи, яка, в цьому випадку, проходить через стани, що визначаються граничною нестійкістю. Це означає, що як завгодно малі зовнішні впливи змінюють подальшу еволюцію кардинально. Це так звані точки біфуркації, в яких траєкторії розгалужуються і система опиняється перед вибором, і передбачити, який саме шлях вона обере, неможливо [3]. Якщо систему повернути в початковий стан, то вдруге процес вибудується зовсім іншим чином.

Синергетичний ефект може створити побудову спільних бізнес-платформ для просування регіонального економічного співробітництва. Це можуть бути інформаційні тури для підприємців, виробництво з технологічним циклом, який об'єднує обидві сторони конфлікту, схеми оренди виробничої і сільськогосподарської техніки, спеціальні економічні зони і утворення для просування регіональних брендів. Такий комплекс заходів сприяє здійсненню і розвитку бізнес ініціатив, які прозорі і корисні для людей, що живуть в регіоні, допомагає відновити довіру і людські відносини між сторонами конфлікту.

Сектор малого та середнього регіонального підприємництва, найбільш гнучкий в ринкових умовах і фінансово дисциплінований щодо своїх зобов'язань, може сприяти як посиленню конфлікту, так і посиленню ефекту незворотності розвитку конфліктних механізмів, брати участь в їх послабленні, демонструючи причетність зв'язку з реальними потребами суспільства в мирі.

Список літератури

1. DFID (2005) *Fighting Poverty to Build a Safer World: A Strategy for Security and Development* (London, UK: DFID); World Bank (2000) *Attacking Poverty: Opportunity, Empowerment and Security* (Washington DC, US: World Bank); SIDA (2005) *Promoting Peace and Security through Development Co-operation* (Stockholm, Sweden: Edita). 28 с. URL: <https://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+http://www.dfid.gov.uk/pubs/files/securityforall.pdf>.

2. Предборський В. А. Тіньова економіка та економіка війни: небезпека синергетичного тіньового посилення. *Формування ринкових відносин в Україні*. 2014. № 11. С. 3 – 7. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/frvu_2014_11_3.

3. Свідзинський А. В. Синергетична концепція культури. Луцьк: ВАТ «Волинська обласна друкарня», 2009. 696 с.